

LA SYMPHONIE DU QUOTIDIEN : DES HOMMES ET DES CHOSES A BAYONNE AU XVIII^e SIECLE

On a souvent chanté les charmes de Bayonne, cathédrale
élancée, rempart majestueux, filles au regard vif
gracieuses et mignonnes, confluent Nive Adour aux flots
tumultueux !

... ce Bayonne est si beau
qu'on y revient toujours.

R. Borda, *Battitta aux fêtes de Bayonne*

Je propose à chacun l'ouverture de trappes intérieures, un voyage dans l'épaisseur des choses, une invasion de qualités, une révolution ou une subversion comparable à celle qu'opère la charrue ou la pelle, lorsque, tout à coup et pour la première fois, sont mis à jour des millions de parcelles, de paillettes, de racines, de vers et petites bêtes jusqu'alors enfouies.

Francis Ponge, *Introduction au galet*, 1933.

Le poète est mort il y a presque quinze ans, mais les sillons qu'il a tracés dans l'immense champ de la matérialité sont loin d'avoir rendu tous leurs fruits artistiques, songeons au fascinant et prometteur *Nómadas* de Gonzalo López-Gallego¹, et son exhortation résonne encore dans l'oreille du chercheur intéressé par la culture matérielle, le « voyage dans l'épaisseur des choses » formant une sorte de définition idéale de sa quête. En effet, par delà la description des biens, des gestes et des postures en usage dans une société, il s'agit de penser toute cette matière, en tentant de décomposer la subtile « danse avec les choses² » (la séparation simple et nette entre un cadre de vie et l'existence humaine, fort esthétiquement mise en images par Eric

¹ G. López-Gallego, *Nómadas*, Espagne, 2000, 96 min.

² J.-C. Kaufmann, *Le cœur à l'ouvrage. Théorie de l'action ménagère*, Paris, Nathan, 1997, p.p. 11-77.

Rohmer dans *L'Anglaise et le duc*, n'est qu'une illusion³), de replacer les techniques du corps et les objets dans le jeu social ou dans l'univers des représentations.

Consacré à la culture matérielle bayonnaise du XVIII^e siècle, le présent article souhaiterait participer d'une « histoire grande ouverte », de cette science de l'homme, définie par Marc Bloch, où dialoguent en permanence l'étude des morts et celle des vivants⁴. Attentive aux réflexions des sciences sociales de la contemporanéité, une telle histoire entretient des liens étroits avec l'anthropologie : toutes deux sont des sciences de l'Autre (les « affreuses distances⁵ » braudéliennes venant se substituer à l'éloignement spatial ou à la prise de distance vis à vis de sa propre société) et ont besoin d'une confrontation directe avec un terrain, la collecte des « équivalents historiques des détails ethnographiques⁶ », nécessaires à la compréhension d'une culture matérielle du passé, ne pouvant se faire qu'en cherchant par soi-même dans les archives, en « allant au charbon », pour reprendre une expression sans ambages que nous avons souvent entendue dans les salles de boxe, avant de la retrouver sous la plume de Paul Ricœur⁷.

Comme toute histoire, celle de la culture matérielle bayonnaise au XVIII^e siècle ne peut « espérer la lumière autrement que des rayons convergents de témoignages très divers dans leur nature⁸ », même si l'apport des inventaires s'avère fondamental.

³ E. Rohmer, *L'Anglaise et le duc*, France, 2001, 125 min.

⁴ M. Bloch, *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien* (1949), Paris, A. Colin, 1997, p. 65.

⁵ F. Braudel, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme XV^e-XVIII^e siècle*, t. 1, *Les structures du quotidien* (1979), Paris, Livre de Poche, 1993, p. 14.

⁶ S. W. Mintz, *Tasting Food, Tasting Freedom. Excursions into Eating, Culture, and the Past*, Boston, Beacon Press, 1996, p. 66.

⁷ P. Ricœur, *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Paris, Seuil, 2000, p. 182.

⁸ M. Bloch, *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien* (1949), Paris, A. Colin, 1997, p. 79.

Fournisseurs de données essentielles, ces derniers appellent une réflexion méthodologique poussée⁹ ; les inventaires après décès reflètent surtout les intérieurs de personnes âgées ou malades et suffisamment argentées, ne décrivent pas l'essentiel des réserves alimentaires et certains objets (exclus de l'inventaire par la coutume ou jugés insignifiants) et peuvent être faussés par une fraude dont le risque augmente proportionnellement à la fortune¹⁰ ; ce constat qui vaut pour la majorité des inventaires, ne doit cependant pas faire oublier des actes plus exceptionnels, tels ceux réalisés pour des veufs fort modestes et dans la force de l'âge ou ceux établis par un notaire particulièrement méticuleux. Une réflexion sur la façon d'aborder les inventaires est tout aussi nécessaire que leur critique interne. La méthode de la double coupe chronologique en montrant la culture matérielle au début et à la fin d'une période fait apparaître les transformations mais gomme totalement la dimension dynamique de la culture matérielle, aussi, la prise en compte de périodes successives lui est-elle préférable : la comparaison entre la première et la dernière tranche permet l'étude d'une « révolution des objets¹¹ », tandis que les autres peuvent mettre en évidence les processus de diffusion. Afin de permettre une approche des nuances de la culture matérielle, il convient d'employer les minutes d'un nombre élevé de notaires (cette diversité, tout en permettant un bon quadrillage géographique du terrain, affine considérablement l'étude qualitative des objets, car chaque robin possède ses habitudes et un regard tout personnel) et de tenir compte au cours de la construction des échantillons correspondant à chaque tranche chronologique de critères comme le total des prisées et la profession ; dans le même souci, le dépouillement se doit d'être exhaustif, prendre en compte tous

⁹ Notre réflexion s'est nourrie de la lecture critique de nombreux travaux, cf. *Habiter et consommer...* .

¹⁰ D. Roche, *Le peuple de Paris*, Paris, Aubier Montaigne, 1981, p.p. 59-62.

les objets, toutes mentions de couleur, d'usure, de localisation... voire même certaines ratures du notaire, pleines de sens, ainsi « *ca...armoire*¹² ». Une fois les données consciencieusement classées dans des rubriques homogènes, l'analyse statistique s'avère utile pour mesurer la valeur relative d'un type de bien au sein d'une succession ou pour comparer des prix. En revanche, elle ne doit pas conduire à l'établissement de moyennes: la faible représentativité sociale des inventaires et le caractère aléatoire de toute conservation d'archives font que la population à étudier ne présente pas des critères suffisants pour conférer à la moyenne une quelconque scientificité ; en outre, l'individu moyen tient pour beaucoup de l'illusion statistique : le nivellement intrinsèque à l'établissement de la moyenne en fait, bien souvent, une création statistique déconnectée de la réalité ou, pour le moins, peu adaptée à une étude des pratiques réelles de consommation. Nous avons préféré, dans le cadre de la société dans son ensemble et dans chacun des groupes sociaux, tenter d'approcher le "Bayonnais modal" ; quand beaucoup préfèrent la moyenne, cela complique sans doute les comparaisons avec les autres terrains, mais ce qui est certain, c'est que la grosse douzaine d'inventaires qui est venue s'ajouter aux cent vingt-quatre actes étudiés dans *Habiter et consommer à Bayonne au XVIII^e siècle* et qui n'a rien changé aux résultats de notre approche modale, aurait vraisemblablement modifié de belles moyennes à deux décimales. Pour la fin du XVIII^e siècle, les mises sous séquestres révolutionnaires s'ajoutent aux inventaires après décès : réalisées dans un contexte très particulier, elles appellent une critique particulièrement attentive aux dissimulations, aux déplacements et aux absences de certains types d'objets, néanmoins, la précision des commissaires

¹¹ J. Cornette, « La révolution des objets. Le Paris des inventaires après décès (XVII^e-XVIII^e siècles) », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 1989, p. 476.

égalant celle des notaires, elles peuvent se traiter quasiment de la même façon que les inventaires dressés à la suite d'un décès.

Les nombreuses poussières de vie matérielle contenues dans les autres documents écrits (le reste de la production notariale, la paperasse du Corps de ville, les archives privées, les relations de voyage, etc.), une fois passées au fin tamis d'une critique serrée, viennent s'ajouter à cet apport majeur. L'objet matériel (élément de bâti urbain et objet conservé par les musées ou les collectionneurs privés) s'avère précieux, « à condition de lui poser des questions auxquelles il peut répondre¹³ », de bien comprendre ce qu'il est, en s'interrogeant notamment sur sa survie, qui n'est qu'une des étapes d'une longue « trajectoire¹⁴ ».

L'étude d'une culture matérielle consiste à la fois en un examen de son évolution sur la longue durée (avec une attention toute particulière pour les phénomènes de diffusion, d'assimilation, d'inertie ou de survivance¹⁵ qui se produisent au sein des différents groupes sociaux, selon des rythmes qu'il convient, autant que possible, de préciser) et en une analyse de ses différents éléments et de leurs rôles éventuels dans le jeu social ou l'univers symbolique.

Même réduite au triptyque « habiter, produire et consommer », la culture matérielle bayonnaise du XVIII^e siècle reste un champ de recherches immense : l'insertion de la ville dans son environnement, les techniques professionnelles, du chantier naval à l'échoppe de l'artisan, ne sont pas abordées, sinon effleurées, dans cet article. Le présent texte est né de l'intérêt que le jury du prix Eusko Ikaskuntza / Ville de

¹² F. Duhart, « Remarques sur les cultures matérielles du sud-ouest landais au XVIII^e siècle », *L'Adour maritime de Dax à Bayonne*, Pessac, Ed. MSHA, 2001, p. 163.

¹³ K. Pomian, « L'histoire au XX^e siècle. », *Sur l'histoire*, Paris, Folio, 1999, p. 381.

¹⁴ T. Bonnot, *La vie des objets*, Paris, 2002, Ed. MSH, Paris, 2002, 246 pages.

¹⁵ A. Leroi-Gourhan, *Milieu et technique* (1945), Paris, Albin Michel, 1973, p.p. 424-433.

Bayonne a daigné accorder à un modeste ouvrage, *Habiter et consommer à Bayonne au XVIII^e siècle* ; tenter d'aborder ici tous les thèmes que nous y avons développés conduirait à une synthèse répétitive, sèche et dont la lecture n'aurait guère d'intérêt pour le lecteur ! La démarche que nous venons d'exposer et avec laquelle nous avons tenté d'observer un terrain, qui fut Bayonne (mais qui a été ensuite Agen, Dax, Libourne, etc.) nous paraît être la chose la plus importante à garder dans le type de travail qui nous est ici commandé. Si la dernière partie offre une synthèse globale de notre étude de la culture matérielle bayonnaise, les trois autres sont des effets de zoom, sur la maison, le mobilier et le corps, qui proposent, en plus des inévitables redites, quelques nouvelles pistes de réflexions et de nouveaux exemples. Plan sans doute un peu singulier, tout comme le paradoxe qui fait que l'alimentation qui se trouve au cœur de nos travaux actuels et revient si souvent sous notre clavier n'est pas traitée ici... peut-être aurons nous un jour, l'occasion de lui consacrer un article, d'une forme toute académique celle-là !

I. LOGIS BAYONNAIS

Avec ses colonnes, ses entretoises ou ses traversants de bois de chêne, nés en 1769 du travail de D. Guichené, la maison de Lormand, rue poissonnerie, ressemble à la majorité des maisons bayonnaises, les constructions à pans de bois demeurant les plus répandues¹⁶ ; cette permanence ne rime pas avec routine, car les techniques des charpentiers évoluent notablement au cours de l'Epoque Moderne : le colombage simple et régulier, qui s'impose au XVIII^e siècle, ne ressemble guère aux pans de bois contreventés des constructions les plus anciennes, ainsi la maison de Moulis (Photo n° 1 et photo n° 2). Alors que la majorité des maisons conservent une façade charpentée, les

¹⁶ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3544, D. Guichené, 30/05/1769.

riches propriétaires se montrent sensibles à un nouveau goût architectural fondé sur l'emploi de la coûteuse pierre de taille ; si, tel A. de Chanda, d'aucuns peuvent faire édifier une façade toute de pierre, dont la régularité est soulignée de sobres éléments de fer forgé, d'autres choisissent une solution plus économique, ne faisant réaliser en pierre que la partie inférieure de la façade, à l'instar de P. de Chegaray¹⁷. Le beau calcaire bidachot employé lors de ces travaux, possède tous les atouts pour s'intégrer au bon goût commode des élites locales, étant à la fois un matériau d'une résistance reconnue (J.-F. de Borda d'Oro note qu'il est inaltérable et que « les gelées et les vicissitudes de l'air » n'ont sur lui aucun pouvoir) et d'une certaine rareté, car seule la pierre non *teigneuse*, c'est à dire qui n'est pas mêlée de silex (à la différence de la production commune des abords de la Bidouze), est employée à la construction des plus beaux bâtiments¹⁸. Élément de distinction, cette blanche pierre de taille n'est utilisée que pour les façades les mieux exposées : la demeure de J. Lamaignère présente à la Nive de fières parois de pierre, uniformes jusque dans leur teinte puisque leurs niveaux anciens sont piquetés quand un nouvel étage est édifié, mais réserve à la rue une façade en colombage¹⁹. Elle ne vient donc que se greffer sur une maison qui conserve une forme banale, cela tient peut-être à la mainmise d'artisans locaux sur le marché de la construction, l'étroitesse du parcellaire urbain n'ayant pas empêché l'édification, à partir d'un plan conçu par l'architecte parisien J.-A. Meissonnier, de l'originale maison de Brethous²⁰.

¹⁷ Arch. mun. Bayonne, DD 141, 1760 et DD 127, 06/06/1742.

¹⁸ J.-F. de Borda d'Oro, *Mémoires pour servir à l'histoire du règne minéral des environs de Dax*, ms Société de Borda, XVIII^e siècle, p.p. 335-336.

¹⁹ Arch. mun. Bayonne, DD 148, 07/08/1778.

²⁰ E. Ducéré, *Le vieux Bayonne, hôtels, maisons et logis* (1909), Marseille, 1981, p. 29.

La maison bayonnaise est un espace doublement partagé : lieu de vie où cohabite en général plusieurs ménages, elle est une zone où la vie domestique et l'activité professionnelle s'entrelacent, ainsi, en 1745, les vies familiales ou professionnelles du cordonnier B. Lamy, du négociant Sallenave et de l'agent de change Sartho s'ancrent dans la maison dite de More, au Port Neuf²¹. Les loyers sont élevés aussi, le plus grand nombre se contente-t-il d'un petit logement et, les plus modestes, d'une pièce unique, telle la chambre que le portefaix de sel P. Jay occupe avec sa femme et ses trois enfants²². Les logements plus spacieux sont d'une commodité variable : quand J. Darcet, maître chirurgien, occupe un étage entier (une chambre sur le devant, une chambre à côté, un appartement et une cuisine sur le derrière de la maison), J. Guiches dispose de cinq pièces réparties entre le second, le troisième et le cinquième étage de sa demeure²³ ! Dans cette ville où l'espace est un luxe, quelques ménages se distinguent par le grand nombre de pièces qu'ils occupent, parfois une maison entière, ainsi G. Barrière loue pour cent cinquante livres l'année un chai et les trois étages d'une maison²⁴. Il n'existe pas de pièces spécialisées dans la plupart des logements durant tout le XVIII^e siècle : le terme imprécis de « chambre » reste abondamment utilisé tandis que « cuisine » et « salle » ne révèlent qu'une amorce de spécialisation, car bien que les ustensiles nécessaires à la préparation des repas se concentrent dans la pièce qui est qualifiée de « cuisine » et que la salle ou la « chambre servant de salle » soit bien un lieu de sociabilité où les plus beaux objets sont concentrés, ces pièces restent, de par les lits qui s'y trouvent, des lieux de repos potentiels. Les pièces très spécialisées, tels l'intime

²¹ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, H 49, 04/11/1745.

²²J. Pontet, *Bayonne, un destin de ville moyenne...*, Biarritz, J&D, 1990, p.p. 564-571 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques., 3E 3358, C. Tauzet, 29/04/1789.

²³Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4156, J. Darcet, 16/06/1749 et 3E 3437, J. Guiches, 03/10/1775.

²⁴Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4154, G. Barrière, 19/02/1723.

cabinet de toilette ou le salon offert au regard, restent l'apanage d'un petit nombre de logis cossus ; elles sont, néanmoins, une avancée de l'intimité considérable : le cabinet privatise un espace, tandis que le salon focalise l'attention sur une zone très précise de l'aire domestique, conçue pour être offerte aux regards. En plus de spacieux logements urbains, une minorité de Bayonnais fortunés affirme son rang social par la possession de biens de campagne, en terre basque, le puissant maître boulanger P. Rouy se retire au crépuscule de sa vie sur son bien de Saint-Pierre d'Irube, ou gasconne, l'ancien maire J.-L. Dubrocq possède une maison à Saint-Etienne et une à Tarnos²⁵.

La double fonction de la maison, lieu des vies familiales et d'activités professionnelles, se manifeste de bien des manières : confusion des espaces (le pâtissier P. Buisson fabrique ses tourtes dans sa « boutique servant de cuisine » à l'instar de nombreux autres artisans de l'alimentation), emprise des stocks (le cordonnier C. Larregarde dans l'armoire placée près de son lit quinze paires de souliers d'étoffe et de cuir)²⁶, etc. ; le comptoir qui jouxte la salle du premier étage de la demeure de D. Labat rappelle la place fondamentale du travail dans la vie quotidienne du négociant²⁷. La présence de certains ateliers s'entend ou se ressent dans le reste de la maison voire du pâté de maisons : bruit des ferrailles manipulées, choc du marteau sur l'enclume, souffle des hommes, bouffées de chaleur..., l'activité de la petite forge de J. Sallenave occupe une place dans l'univers sensoriel des habitants d'un petit coin de la rue Port Neuf,

²⁵Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3961, A. Darraibou, 20/09/1789 ; 3E 3829, J.-L. Dubrocq, 27/08/1739.

²⁶Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3288, J. Dufau, 30/04/1746 ; 3E 3861 (2), F. Bidalet, 18/07/1757.

²⁷Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4517, D. Labat, ?/03/1790.

quant à l'atelier de fonte de cerveaux de cachalots installé rue de Salie en 1716, il empuantit toutes les maisons du voisinage²⁸.

II. LE MOBILIER ET SES USAGES

Parmi tous les meubles, le lit animé, au fil du temps, par les cris du nouveau né, les râles des amants et des agonisants ou le ronflement monotone du travailleur exténué, occupe une place toute particulière : il constitue à l'égal de la cheminée un pôle essentiel de la vie domestique, aussi important le jour que la nuit. Exposé au regard de tous les visiteurs diurnes, le lit du maître participe au jeu des apparences, en donnant à voir ; aussi est-il un investissement important, en valeur absolue, le négociant J. Alexandre débourse neuf cents livres pour acheter le sien dans la première moitié du siècle, ou relative, la valeur du lit bien plus modeste de M. Cruchette, veuve d'un pilote de la Barre, représente cinquante-deux pour cent de celle de l'ensemble de son pauvre mobilier²⁹. L'écart qualitatif entre les couches des chefs de ménage, placées dans les plus belles pièces, et celles des domestiques, reléguées dans des endroits discrets, est de ce fait considérable : le lit de F. Viveau est d'un prix trois fois plus élevé que celui de son domestique³⁰. L'évolution des garnitures participe d'une vaste transformation des pratiques de consommation ; les solides draps, le plus souvent verts, qui règnent autour des couches de tous les Bayonnais du début du siècle, sont encore employés dans de nombreux logements populaires de la seconde moitié de celui-ci, mais ont reculé parallèlement à une éclosion de couleurs, fondée sur le succès des productions de l'industrie toilière, au premier rang desquelles, les indiennes et les cotonnettes. Triomphe

²⁸ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4155, J. Sallenave, 23/06/1724 ; N. Cazeils, « La pêche du cachalot et la préparation du spermaceti au Labourd. », *Bulletin du musée basque*, 2001, n° 157, p. 42.

²⁹ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3366, S. Louïz, 10/02/1745 ; 3E 4221, V. Laborde, 10/12/1772.

³⁰ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4475, M. Faussin, 10/05/1752.

du fragile, ces étoffes se déchirant, se fanant et étant exposées à cette usure sociale qu'est le changement de mode, cette profonde transformation de la façon de consommer, n'est pas la victoire du bon marché : certaines variétés sont chères, J. de Laborde Noguès débourse cent vingt et une livre pour garnir un lit d'une certaine qualité de cotonette³¹, et toutes ont un coût technique, moindre entrave à la déperdition calorifique, qui appelle des réponses onéreuses (chauffage, etc.) ; aussi, la diffusion de ses tissus dans les milieux populaires, s'amorce-t-elle sous la forme d'un habile compromis : le rideau est toujours taillé dans du drap, mais la courtepoinette à la séduisante originalité de l'indienne. La nuit, le lit se protège, les rideaux forment une véritable carapace, même lorsque la toile remplace la laine, car elle arrête encore les courants d'air et maintient une protection symbolique en préservant l'intimité, qui semble constituer une des préoccupations de bien des Bayonnais, à en croire la faible densité probable d'occupation des lits (elle est seulement connue par l'étude de cas précis, ainsi J. Guillot et ses deux enfants disposent chacun d'un lit, tandis que les trois rejetons impubères du marin J. Bastarretche occupent un lit distinct de celui de leurs parents³²) et l'éloignement des différents dormeurs (en dehors des logements à chambre unique où la fréquence de deux lits, confirme la faible densité d'occupation, le notaire ne prise en général qu'un seul lit fixe par pièce).

Les façons de ranger changent au cours du siècle : tandis que le coffre recule très nettement, devenant un meuble relégué dans des espaces marginaux ou associé à certaines professions, ainsi le « coffre de marin³³ », les meubles verticaux, déjà présents dans certains intérieurs à l'aube du siècle, s'imposent. L'armoire, déjà mentionnée dans

³¹Arch. mun. Bayonne, ms 665, 11/1763.

³²Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3458, J. Guillot, 19/09/1769 ; 3E 4474 (1), J. Bastarretche, 30/01/1751.

quelques intérieurs à l'aube du siècle, devient le meuble de rangement par excellence, présente dans la modeste chambre du portefaix J. Ponteil comme dans la salle du négociant J.-B. Boccalin³⁴, quand le vaisselier est adopté dans la plupart des cuisines ; en revanche, la commode et le bureau ne sortent guère des demeures les plus cossues. Apparue précocement, la chronologie de sa première diffusion locale est proche de celle observée à Paris, la commode reste un beau meuble, de facture soignée, à l'image de celle à dessus de marbre où l'épouse d'A. Nogué serre ses petits effets, et mis en valeur dans l'espace domestique, P. Léon Laulhé exhibe la sienne dans la salle du premier étage de sa maison sise au rue du Bourg Neuf³⁵ ; cependant, à la fin du siècle, des *commodes* sont mentionnées dans des intérieurs populaires ! Pour une simple raison de terminologie, car les notaires, se fiant plus à la taille de l'objet qu'au rangement dans des tiroirs, qualifient de la sorte des buffets bas. Les meubles verticaux autorisent, par leurs étagères, une plus grande rationalité dans le rangement, qui grâce aux tiroirs fermés à clé et aux secrets, peut-être aussi plus intime : P. Barberés utilise avec une rigueur toute négociante, les possibilités de sa commode, un tiroir pour ses effets, un pour les coiffes de sa fille et un autre pour les vêtements de celle-ci³⁶. Les premières commodes bayonnaises, ainsi celle qui trône dans le salon de la résidence bayonnaise de J.-L. Dubrocq, montrent une sensibilité à des influences venues de la « capitale », qui se retrouve pour d'autres meubles, ainsi, le trente et un juillet 1771, le négociant P. Lalanne achète des meubles à Héricourt, marchand au faubourg Saint-Antoine, un haut lieu de la fabrication mobilière parisienne ; dans cette commande qui doit arriver à

³³ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4474 (1), J. Bastarretche, 30/01/1751.

³⁴ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3558, J. Ponteil, 13/02/1788 et 3E 3960, J.-B. Boccalin, 26/07/1786.

³⁵ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, Q 530, A. Nogué, 25/Ven/An II ; 3E 3474, P. L. Laulhé, 18/08/1783.

³⁶ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3372, P. Barberes, 18/07/1749.

Bayonne via le port de Rouen, figure notamment un trumeau « marqueté en fonds gris » dont la glace est entourée de deux pilastres dorés et couronnée « d'un tableau en paysage [...] entouré d'un cadre à moulures dorées », symbole redondant du poids du paraître dans la mise en scène sociale³⁷. Les meubles « hollandais » montrent la complexité du jeu des influences ; les plus belles pièces, telle la table ovale « représentant une chasse par six cavaliers sur le lyon³⁸ » que possède le marchand P. Lasserre en 1716, qu'elle soit d'origine batave ou produite par des spécialistes installés en France, témoigne d'un goût partagé par les élites d'autres lieux du royaume, mais facilité par la fonction portuaire ; en revanche, le coffre de Hollande, répandu dans les milieux portuaires, et les autres meubles réalisés en sapin nordique, sont le produit direct et beaucoup moins prestigieux d'intenses relations maritimes. Sombre et homogène, le noyer conserve son prestige intact durant tout le siècle, mais se voit concurrencé par d'autres essences ; le pin progresse fortement, notamment dans les milieux populaires, en raison d'un coût beaucoup plus abordable (en 1757, lors d'une même prise, une armoire de noyer est évaluée trente livres, une de pin, seize³⁹) tandis que deux fruitiers indigènes connaissent un certain engouement dans la seconde moitié du siècle, le châtaignier, employé notamment pour des meubles à hauteur d'appui, et le cerisier dont la teinte rougeâtre, qui rappelle certains bois exotiques, explique au moins en partie le succès ; ainsi le mobilier se colore au cours du siècle, avec des essences plus claires ou aux tons plus chauds et la docilité du pin sous le pinceau, une qualité dont certains utilisent toutes les ressources, tel celui qui a peint « de diverses couleurs » une

³⁷ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3547, 09/03/1771 ; L. Auslander, *Taste and power. Furnishing Modern France*, Los Angeles et Londres, U. California Press, 1996, p.p. 92-98.

³⁸ Arch. mun. Bayonne, ms 145, 08/07/1716.

³⁹ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3861 (2), C. Larre, 18/07/1757.

petite armoire possédée par C. Marcadié⁴⁰. Les progrès des bois exotiques contribuent, dans un nombre fort restreint d'intérieurs, à cette diversification des teintes : certains apprécient les nuances infinies du solide *Swietenia Mahogani*, ainsi le prospère artisan D. Guichené qui possède un « bureau d'acajou à trois tiroirs garnis de cuivre doré », alors que d'autres, d'une aisance moindre, se contentent du plus abordable *bois de Gayac*, à l'instar du maître cordier J. Tastet⁴¹ ; le succès auprès de l'élite bayonnaise de ces meubles en bois exotiques, qui participent pleinement du bon goût commode déjà rencontré, a sans doute un lien avec l'activité maritime locale ; néanmoins, l'historien, qui n'est pas un collectionneur, ne doit pas voir en eux, *la caractéristique* du mobilier de la façade atlantique méridionale, car ils partagent, au moins, ce titre avec un autre groupe beaucoup plus important par sa diffusion, les humbles meubles de sapin nordique précédemment évoqués.

Dans la majorité des logements, le nombre de sièges est très supérieur au nombre d'occupants, quelles que soient les fortunes ; le capitaine de navires P. Catain et son épouse disposent de douze chaises et d'un fauteuil, tandis que, dans sa chambre unique, le portefaix P. Bauzes possède onze chaises ; il n'y a guère que les indigents qui ne conservent qu'un nombre très réduit de sièges, à l'instar de M. Lafargue et de son épouse qui n'ont que deux chaises⁴² : comme le siège est le minimum requis pour recevoir, cette surabondance suggère une sociabilité active au sein de la plupart des strates de la société. Considéré isolément, chaque siège nous renseigne sur l'esthétique du quotidien et les exigences du bien-être. La chaise, le siège le plus répandu, remplace le banc dans tous les logements, celui-ci n'étant présent que dans certaines boutiques,

⁴⁰ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4204, C. Marcadié, 22/07/1762.

⁴¹ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3544, D. Guichené, 30/05/1769 ; 3E 4204, J. Tastet, 17/07/1762.

notamment celles des marchands de vin, tel E. Larcebeau⁴³ ; elle tend à devenir, sinon moelleuse, au moins plus agréable : la chaise entièrement de bois disparaît des intérieurs populaires cependant que s'impose le modèle paillé et que le goût de l'élite pour les sièges bien rembourrés et garnis s'affirme, assurant, par delà celui des chaises moelleuses, le succès du fauteuil garni, de la bergère ou du sofa, présent notamment dans une des belles pièces du logis d'A. Betbeder⁴⁴. Le fauteuil est beaucoup moins fréquent que la chaise et il est même absent des intérieurs populaires au début du siècle, puis il se diffuse par la suite mais le plus souvent sous la forme d'un meuble unique comme chez P. Duhart où se trouve un fauteuil et huit chaises⁴⁵. Les concentrations importantes de fauteuils sont rares, tels les neufs exemplaires en *jong* et « garnis de carreaux de taffetas piqué⁴⁶ » de la salle de G. Duhalde caractérisent une sociabilité fastueuse étrangère à la majorité des Bayonnais : le fauteuil est un meuble cher (bien que vieux et usés, les fauteuils du marchand P. Pastres sont estimés sept livres pièce alors que les chaises assorties, ne valent qu'une livre pièce⁴⁷). La persistance au début du siècle de l'expression *chaise à bras* ne doit pas faire oublier son caractère prestigieux : même lorsqu'il est assorti aux chaises, le fauteuil s'en démarque souvent par des finitions plus soignées comme celles des « deux fauteuils en menuiserie à la capucine garnis de moquette », placés aux côtés de chaises seulement moquettées dans une pièce de la demeure d'E. Lafont⁴⁸. Le fauteuil, objet de prestige, est le siège de l'autorité

⁴² Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3481 (1), P. Catain, 03/03/1786 ; 3E 3349, P. Bauzes, 18/07/1730 ; 3E 3254, M. Lafargue, 28/10/1707.

⁴³ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3558, E. Larcebeau, 17/11/1789.

⁴⁴ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, Q 499, A. Betbeder, 27/Ven/An II.

⁴⁵ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4513, P. Duhart, 16/12/1785.

⁴⁶ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4504, G. Duhalde, 11/09/1778.

⁴⁷ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3332, J. de Cazenave, 01/07/1715.

⁴⁸ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3825, E. Lafont, 06/12/1736.

(fauteuil unique du chef de famille) ou de la considération (siège des invités de marque), bref, tout le distingue du *placet*, qui est le siège le plus simple, le moins prestigieux. Considérés dans leur ensemble, les sièges dessinent une géographie de la sociabilité, en effet, dans les logements composés de plusieurs pièces, leur distribution est inégale ; certes, quelques Bayonnais conservent un nombre important de sièges dans un bouge ou un réduit, mais dans la majorité des intérieurs, ils paraissent assignés à une pièce déterminée, ainsi lorsque J. de Laborde Noguès attend un lot de chaises de Rouen, il sait déjà qu'elles sont destinées à la « petite chambre qui donne sur la salle »⁴⁹. Les sièges, et parmi eux les plus beaux et les moins usés, se concentrent dans les plus belles chambres : si dans la salle du logement de G. Duhalde, tous les sièges sont des fauteuils garnis de « jong » ou de tapisserie, ceux des autres pièces sont paillés⁵⁰. Ces observations ne concernent pas seulement les habitats spacieux de l'élite, car la sociabilité exige une mise en scène du décor intérieur quelles que soient les fortunes ; aussi, dès qu'il y a deux pièces, les plus beaux sièges se concentrent-ils dans l'une d'elles : le tillolier J.-B. Lartigue a placé dans sa chambre donnant sur le quai des Cordeliers onze chaises et un fauteuil de cerisier estimés quatorze livres, tandis qu'ils réservent à l'usage de la cuisine adjacente, six chaises communes et usées d'une valeur de trois livres⁵¹. D'autres meubles témoignent encore de l'importance de la sociabilité : la table, meuble de la convivialité par excellence, est présente dans tous les intérieurs, quand dans les appartements cossus, un mobilier ludique apparaît parfois : trictracs, table de *quadrille*, mais aussi, dans les intérieurs spacieux, tel celui de B. Fossecave,

⁴⁹Arch. mun. Bayonne, ms 665, 08/1767.

⁵⁰Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4504, G. Duhalde, 11/09/1778.

⁵¹Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3558, M. Chatelier, 19/02/1788.

billard⁵². Le populaire ne joue-t-il que hors de chez lui ? Impossible de le savoir, car les notaires ne prêtent guère d'attention aux petits objets nécessaires à cette activité, toutefois, les cartes à jouer attachées par les curés des environs de Bayonne, aux extraits mortuaires des nourrissons de l'hôpital, montrent que ces objets sont d'une grande banalité dans la région, car se défaire ainsi d'une carte, acte symbolique s'il en est, c'est aussi détruire un jeu entier⁵³.

III. AUTOUR DU CORPS

Passer des meubles au corps pourrait sembler bien peu scientifique, si un objet n'offrait une transition : le miroir, qui se situe à l'interface de la mise en scène des intérieurs, du travail des apparences et du rapport au corps. D'abord présent dans les demeures cossues de marchands et de maîtres de métiers aisés, il conquiert d'autres logis au cours du siècle, et à la veille de la Révolution, rares sont les intérieurs où ne figure pas au moins un petit miroir ; cette diffusion, comme celles des toiles peintes ou des faïences, doit être rapproché des évolutions techniques et des politiques commerciales de l'industrie miroitière⁵⁴. Bien sûr, le vitrage net du miroir, enchâssé dans la cheminée de l'appartement que le marquis de Salha occupe en 1744, redistribue plus de lumière et participe bien plus à la représentation sociale que la petite glace mesurée en pouce mentionnée dans certains logements populaires à la veille de la Révolution ; mais tous les reflets spéculaires provoquent une rencontre avec soi-même, dont l'importance, matérielle comme psychologique, dépend toutefois fortement de la

⁵² Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4154, B. Fossecave, 23/01/1723.

⁵³ J. Pontet, « L'activité du nourrisson dans le Bas-Adour au XVIII^e siècle. », *L'Adour maritime de Dax à Bayonne*, Pessac, Ed. MSHA, 2001, p. 121.

⁵⁴ S. Melchior-Bonnet, *Histoire du miroir* (1994), Paris, Hachette, 1998, p.p. 81-99.

surface englacée disponible⁵⁵. Le portrait, image de soi figée, vient rappeler aux hôtes (dans les deux acceptions du mot, songeons à la contemplation de soi) de certains logis cossus, un statut, une réussite sociale : dans le salon à manger de A. Nogué, tandis qu'une pendule domestique le temps, cinq portraits de famille veillent sur les convives⁵⁶. Cette image de soi, aminée cette fois, se retrouve au cœur de la vie quotidienne de chacun, dans le travail des apparences ; au cours du siècle, la vêtue connaît certaines évolutions, dont les plus notables concernent les étoffes : l'habit masculin prend de la couleur et les tenues féminines se chararrent au gré de la diffusion des nouveaux tissus, ainsi les indiennes. Le succès des étoffes légères est un des éléments de la profonde transformation des façons de consommer : moins durables de par une plus grande fragilité, elles permettent par leur variété l'exercice d'un choix, qui se trouve aiguillé, au moins chez les plus aisés, par les impératifs de la mode. Les élites locales sont sensibles aux pulsions de celle-ci : en 1758, c'est directement de la « capitale », que M. Piquessary fait venir du tissu, grâce à la médiation du député au conseil du commerce, qui prend l'initiative d'adapter la demande à ce qui lui semble du meilleur goût, en l'occurrence la teinte *noir de velours d'Italie*⁵⁷ ; ici encore, l'activité portuaire joue un rôle dans l'adoption des modes par les complexes réseaux, commerciaux et humains, qu'elle crée.

Au quotidien, le soin consiste au maintien de la propreté, qui reste avant tout une question de netteté : la blancheur de sa chemise et la netteté de ses habits font encore l'essentiel de la propreté d'un individu. L'usage de l'eau reste fort limité dans une toilette qui se concentre pour l'essentiel sur les parties visibles du corps, le visage et les

⁵⁵ Arch. mun. Bayonne, ms RP 249, 25/05/1744.

⁵⁶ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, Q 530, A. Nogué, 25/Ven/An II.

⁵⁷ Arch. mun. Bayonne, HH 280, 28/10/1758.

mains ; cependant, au cours du siècle, l'emploi du couple aiguière/bassin (Photo n° 3) se répand jusque dans les intérieurs populaires, montrant une transition vers le temps d'une toilette plus humide⁵⁸. Au sein de quelques ménages fortunés, de nouveaux usages de l'eau font leur apparition dans les dernières décennies du siècle, ainsi certains membres de la maisonnée d'A. Nogué utilisent parfois *un baignoire couleur de rotin*⁵⁹ ; ils témoignent de l'émergence d'une nouvelle sensibilité au corps : chez le négociant J.-B. Boccalin, miroirs de toilette, baignoire et étui à rasoir montrent un souci du corps⁶⁰ ; le bidet, par l'hygiène génitale qu'il autorise et la discrétion qui l'entoure, G. Duhalde conserve les siens dans un cabinet fort intime, rappelle que cette sensibilité est liée à une nouvelle sensualité⁶¹. L'entretien du corps au quotidien passe aussi par la satisfaction, sous des formes éminemment culturelles, du besoin alimentaire, par un frugal nécessaire pour les uns, par des mets variés et sous des formes sensibles à la mode pour les autres⁶². Quand surviennent la maladie ou la blessure, d'autres soins sont nécessaires ; si la médecine utilise force saignées et clystères, elle combat aussi le mal par bien d'autres moyens, comme le montre dans son désarroi, un droguiste bayonnais sommé de trouver une solution à une « fâcheuse et opiniâtre maladie⁶³ » : frictions, boissons telles que la décoction de salsepareille ou de racine de bardane, régimes (« la malade usera des aliments nourrissants et faciles à digérer. Elle boira un peu de vin. »), divers simples,

⁵⁸ G. Vigarello, *Le propre et le sale...* (1985), Paris, Seuil, 1987, p.p. 176-177.

⁵⁹ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, Q 530, A. Nogué, 25/Ven/An II.

⁶⁰ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3960, J.-B. Boccalin, 26/07/1786.

⁶¹ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4504, G. Duhalde, 11/09/1778 ; D. Roche, « Le bidet ou le mot impudique. », *Du luxe au confort*, Paris, Belin, 1988, p. 160.

⁶² F. Duhart, « Un gusto influido : las elites del sudoeste de Francia y las modas alimentarias en el siglo XVIII. », *Congreso internacional de antropología de la alimentación : arbitrario cultural y alimentación*, Borja, 23 novembre 2001, à paraître.

⁶³ Arch. mun. Bayonne, ms RP 280, 11/09/1788.

dont le quinquina, etc. Des empiriques évoluent sur les marges de la médecine officielle, tel le *milanois* F. Cornelli venu vendre de l'orviétan en 1776 ; le fait que certains soient des religieux, ainsi le carme Michel, qui prétend « soulager au moyen d'un secret particulier » quelque mal, rappelle que face à la douleur, la croyance est souvent mobilisée, les espoirs que suscitent ses hommes en sont une forme, mais elle se matérialise aussi (surtout) dans la prière, qui jusque au cœur des demeures, peut s'appuyer sur des objets de piété, crucifix, bénitiers (photo n° 4) ou images pieuses⁶⁴.

Cloches des églises, animation des rues, Hommes au travail... Bayonne possède un univers sonore, qui nous échappe presque entièrement ; les voyageurs en évoquent quelques bribes, C.-A. Fischer note le chant des ouvriers, mais il y a là plus matière à penser l'écriture du souvenir de voyage, que matériaux utiles à une réflexion sur la sensibilité bayonnaise, car ces sensations fixées sur le papier sont celles de visiteurs⁶⁵. L'univers olfactif est plus facile à approcher, dans ses aspects extrêmes ; les certaines odeurs sont dénoncées : en 1716, les propriétaires de la maison où D. Courthiau prépare du spermaceti, dénoncent l'infection qui règne dans son atelier et, un demi-siècle plus tard, d'aucuns remarquent que le « canal ou conduit [qui sert à évacuer vers l'Adour le produit des latrines des maisons qui bordent la grande place de Saint-Esprit], est ouvert en plusieurs endroits ce qui occasionne des odeurs insupportables »⁶⁶. Cette dénonciation est bien plus complexe qu'un problème de bien-être olfactif ; car les odeurs en question, sont anxiogènes, ressenties comme l'annonce de graves périls : les propriétaires du fondeur d'huile de cachalot, évoquent aussitôt l'incendie (une des

⁶⁴ P. L. Thillaud, *Les maladies et la médecine en Pays Basque Nord à la fin de l'Ancien Régime*, Genève, Droz, 1983, p.p. 107-108.

⁶⁵ Arch. mun. Bayonne, ms 325, XIX^e siècle.

⁶⁶ N. Cazeils, « La pêche du cachalot... », *Bulletin du musée basque*, 2001, n° 157, p. 41 ; Arch. mun. Bayonne, FF 297, 10/06/1766.

grandes peurs bayonnaises⁶⁷), et la dénonciation de la puanteur est liée à la crainte des miasmes, de « l'odeur insupportable qui peut causer quelques maladies⁶⁸ ». Les évocations d'autres parfums peu ragoûtants, surtout dans la seconde moitié du siècle, semblent montrer un abaissement du seuil de tolérance olfactive, ainsi, dans les années 1760, des habitants de la rue poissonnerie se plaignent du fumet que produit la cuisson de poissons par les marchandes de la dite rue⁶⁹ ; cette réduction de la tolérance olfactive l'est au sens d'admettre chez autrui, car si l'odeur des poissons, qui font gagner quelque argent à la voisine, dérange, celle qui s'élève du fumier entassé sous la galerie de sa propre maison suscite beaucoup moins d'émotion⁷⁰. Cependant, le succès des fragrances de certaines eaux de fleurs (qui ne trouvent dans le parfum corporel qu'un de leurs nombreux usages), à l'instar de l'eau de rose ou à celle de fleur d'oranger que J. Bernis écoule dans sa boutique, et l'utilisation dans les parterres ou dans les pots de plantes aux floraisons odoriférantes (de la jonquille chère à A. Corbin à l'œillet plus estival) montrent une sensibilité olfactive quelque peu affinée⁷¹. Ne disposant point de données ostéoarchéologiques, nous n'irons pas plus avant au cœur du corps⁷².

Par ce que M. Mauss a défini comme les techniques du corps, « les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur

⁶⁷ A.-M. Bellenguez-Darnet, « Les incendies de Bayonne. », *L'Adour maritime de Dax à Bayonne*, Pessac, Ed. MSHA, 2001, p.p. 183-197.

⁶⁸ Arch. mun. Bayonne, DD 109, 1742.

⁶⁹ E. Dulaurens, *Inventaire sommaire des archives communales...*, Bayonne, 1894, p. 258, HH 41 (détruit).

⁷⁰ Arch. mun. Bayonne, DD 148, 23/06/1781.

⁷¹ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, Q 499, J. Bernis, 25/Ger/An II ; Arch. mun. Bayonne, ms 665, 10/1763 et 04/1764.

⁷² Existent-elles ? Nous avouons notre ignorance, n'ayant suivi avec beaucoup de distance, la fouille réalisée en 1995 au pied de la cathédrale, ignorons tout du devenir des ossements et leurs éventuelles et fort coûteuses analyses, dont les résultats pourraient être passionnants, cf. les travaux de E. Herrscher.

corps », celui-ci se trouve placé au cœur de la culture (matérielle) ; il y a là un domaine immense, d'autant plus que comme le suggérait l'éminent savant en évoquant les ustensiles de table⁷³, et comme nous le rappelle l'accent mis par J.-P. Warnier et son groupe de chercheurs sur la « mise en objet », il convient d'y adjoindre les actions où l'humain fait corps avec l'objet⁷⁴. Les Bayonnais pensent avec leur corps, agissent de façon culturelle dans toutes leurs actions quotidiennes, en voici quelques exemples. Encore trop souvent abordée sur le ton de la connivence, quand elle n'est pas tenue sous silence par pudibonderie, l'excrétion est un besoin naturel hautement culturel ; l'adoption de la chaise de commodité, qui n'est présente, encore à la fin de l'Ancien Régime, que dans un nombre restreint de foyers, a été, vraisemblablement favorisée par l'activité portuaire : les premières chaises percées, qualifiées de Hollande, apparaissent chez des gens du négoce et un cas relevé dans l'arrière-pays bayonnais plaide en faveur d'un tel processus de diffusion (chez le lieutenant de la juridiction de Gosse, une chaise percée en bois du pays a remplacé un meuble identique « en bois de Hollande⁷⁵ ») ; en évitant de devoir utiliser les latrines communes, la chaise, dont le bâti se fait parfois d'acajou, est un progrès de l'intimité ; en revanche, la nouvelle technique du corps associée à son usage et qui remplace, par exemple, celle qui liée à l'utilisation du seul pot de chambre, n'a rien d'un progrès ; elle est différente, c'est tout. Dans la rue, la délicate question des besoins pressants met en évidence l'existence d'une certaine pudeur : en 1742, « le petit emplacement qui est entre la maison appelée de Moncado

⁷³ M. Mauss, « Les techniques du corps » (1936), *Sociologie et anthropologie* (1950), Paris, Puf, 1999, p. 365 et p.p. 376-383.

⁷⁴ J.-P. Warnier, *Construire la culture matérielle*, Paris, Puf, 1999, p. p. 22-23, p.p. 59-83 ; M.-P. Julien et J.-P. Warnier, *Approches de la culture matérielle. Corps à corps avec l'objet*, Paris, L'Harmattan, 1999, 143 pages.

⁷⁵ Arch. dép. Landes, 3E 5/6, J.J. Novion, 08/08/1736.

située rue du pont traversant et une ruelle qui aboutit au port de Suzée », est un infâme cloaque puant, car les passants vont « s’y décharger parce qu’ils sont hors de portée d’être vus par un vieux mur qui les couvre », si le piteux état de cette fraction de l’espace public témoigne d’une recherche de discrétion, toutefois, elle reste pour certains fort relative, puisque, pour avoir eu le malheur d’installer un appartement au rez-de-chaussée qui fait le coin de la rue des lisses, P. Labady Fleury et sa famille sont journellement incommodés par les passants « qui ne cessent de faire des ordures sous ses fenêtres, de leur causer des dommages et de les interrompre chez eux »⁷⁶.

Les gestes les plus élémentaires de la table et du travail sont des techniques acquises par apprentissage, par acculturation du corps. Pour que s’opère la synthèse corporelle de la fourchette (un ustensile dont l’usage se diffuse dans le courant du siècle jusque dans les ménages fort modestes), pour que le mangeur puisse s’en servir machinalement, un temps d’apprentissage est nécessaire : chez, le négociant D. Labat, qui appartient à un milieu où la bonne apparence est un atout indispensable, les enfants ont pu commencer précocement l’incorporation de la dynamique de cet ustensile, grâce à des fourchettes spécialement conçues pour eux⁷⁷. Au cours de son apprentissage, l’artisan incorpore des techniques instrumentales, mais aussi des façons de positionner son corps et de mobiliser ses sens : durant les trois années de son apprentissage de chocolatier⁷⁸, J. Fagalde a assimilé la position qui consiste à travailler agenouillé derrière la pierre, a appris à voir le bon degré de torréfaction des fèves, à sentir par le rouleau le moment où le chocolat est prêt, etc. Quant au travail du corps de la cuisinière, il se complexifie au cours du siècle, car le réchaud et le travail debout, qui

⁷⁶ Arch. mun. Bayonne, DD 127, 142 et DD 148, 03/09/1775.

⁷⁷ Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4517, D. Labat, ?/03/1790.

l'accompagne, viennent s'ajouter, sans les remplacer, à la crémaillère, au trépied et à la façon de faire, plus ou moins accroupie, que ces deux ustensiles nécessitent.

« Les bals charmants, embellis par l'humeur saltimbanque des Basques⁷⁹ », permettent aux puissants bayonnais de se distraire entre eux, dans une sociabilité où le corps dressé par le maître à danser montre la respectabilité et qui contraste nettement avec la liesse populaire : lors du carnaval 1742, une requête présentée aux échevins demande un bal « attendu qu'il ne s'offre durant ce carnaval aucun divertissement qui puisse dédommager les personnes de bon goût de cette ville de l'absence de spectacle⁸⁰ ». Danse que la ville réserve à ses hôtes de marque, la *pamperruque*, née avec le siècle, met en scène une conception de la société urbaine, d'une communauté sûre de ces droits : les danseurs, un nombre égal d'hommes et de femmes (image d'une société idéale), tous aussi richement vêtus, selon, la relation que le *Mercur de France* fait des festivités de 1729 ou portant un costume identique, ainsi en 1781, en l'honneur du comte d'Artois (égalité dans la prospérité entre les bourgeois), déambulent dans les rues de la ville, en exécutant devant les lieux ou les personnages les plus importants de la cité, quelques pas spécifiques (tour de ville qui n'est pas sans rappeler les processions) ; aussi, la *pamperruque* est-elle en même temps, une manifestation fort impressionnante de respect à l'hôte ou, dans le cas de 1729, de fidélité à la personne royale (à un point tel que le chroniqueur du *Mercur* est ému), tout en étant une affirmation presque insolente de la communauté des bourgeois [les plus aisés], ambivalence qui apparaît fréquemment dans la politique du Corps de ville au XVIII^e siècle. Les dernières *pamperruques*, montrent que cette danse a perdu son sens avec la

⁷⁸ Contrat reproduit par M. Douyrou, *Les Fagalde. Chocolatiers du Pays Basque...*, Bayonne, CGPBBA, 1996, p. 43.

⁷⁹ J. Dufort de Cheverny, *Mémoires*, Paris, Perrin, 1990, p. 217.

Révolution : en 1809, elle a lieu sous les fenêtres de l'Empereur à *Marrac*, hors de la ville, étant ainsi reléguée à sa dimension honorifique, quant au dernier sursaut de 1828, les danseurs traditionnels sont mêlés à d'autres déguisés en Maures ou en Bohémiens : la danse offerte à la duchesse de Berry n'est plus qu'une affaire d'esthétique⁸¹.

La religion n'est pas une spiritualité désincarnée ; le corps intervient dans la croyance ; lors de la procession de la Pentecôte, qui se déroule entre la cathédrale et la porte Saint-Léon, le fidèle sincère croit avec ses pieds et son bras qui porte le cierge éteint puis allumé tandis que la femme marrane qui descend pour se purifier dans les eaux « profondes » du *miqveh* de Saint-Esprit croit avec l'ensemble de son corps⁸², car l'action physique est ici indissociable du psychique. Croire impose aussi au corps des rythmes, ainsi les jours maigres des chrétiens ou le temps de *Pessah* durant lequel les juifs spiritains consomment le pain azyme, vendu par des marchandes qui proposent aussi des rosquilles, des tartelettes ou des massépains⁸³.

Au cours du XVIII^e siècle, la culture matérielle bayonnaise évolue. Une nouvelle conception de la consommation apparaît et se manifeste très nettement dans la fragilisation de nombreux objets (la vaisselle métallique régresse au profit des fragiles ustensiles de céramique et les étoffes moins résistantes s'imposent au détriment des

⁸⁰ E. Ducéré, *Dictionnaire historique de la ville de Bayonne* (1911), t. 1, Marseille, 1976, p. 78.

⁸¹ E. Ducéré, *Dictionnaire historique de la ville de Bayonne* (1911), t. 1 et t. 2, Marseille, 1976, p.p. 111-112, 267-268 et p.p. 143-144, 219.

⁸² Piganiol de la Force, *Nouvelle description de la France*, Paris, t. 7, p. 318 ; A. Zink, « Le bain rituel de Saint-Esprit-Lès-Bayonne. », *Revue des Etudes Juives*, 1996, p.p. 407-410.

⁸³ Arch. mun. Bayonne, FF 297, 11/04/1773.

solides tissus de laine) tandis que, parallèlement, une révolution de la couleur se produit, sous l'effet des progrès de tissus d'ameublement moins austères, d'un mobilier aux teintes plus claires ou plus chaudes, d'une vaisselle de céramique et du recul des habits les plus sombres au profit de vêtements plus colorés ; en outre, la durabilité des objets n'est plus un critère fondamental lors de l'achat et la variété permet au consommateur de choisir, d'affirmer un goût personnel. Les fondements de cette rupture radicale dans les pratiques de consommations sont nombreux : le renchérissement constant des métaux joue un rôle déterminant dans le succès des céramiques auprès des ménages populaires, cependant le succès des céramiques fines, de certaines toiles légères mais coûteuses auprès de la bourgeoisie aisée rappelle que cette évolution de la consommation est inféodée à des progrès techniques et commerciaux. En dépit des lourdes permanences de l'habitat dans cette ville où la construction en pierre ne s'impose guère et où l'imbrication de l'activité professionnelle et de la vie privée se maintient, quelques signes de la quête d'un bien-être personnel sont décelables : dans quelques logements, les pièces se spécialisent ménageant ainsi de nouvelles retraites (alcôves, cabinets) à l'intimité, alors que la lumière du jour et la chaleur de la cheminée, mieux maîtrisées, créent une ambiance nouvelle dans certains appartements. La recherche de l'intimité se concrétise également dans un mobilier raffiné doté de tiroirs, commode ou bureau et celle du bien-être dans des sièges bien rembourrés. Cette « naissance de l'intime⁸⁴ » révèle une évolution fondamentale de la mentalité, toutefois, elle ne concerne qu'une minorité et pour l'essentiel de la population bayonnaise, la chambre unique assez mal chauffée ou les pièces indifférenciées où le lit est omniprésent correspondent encore à une réalité quotidienne. Dans ces intérieurs

⁸⁴ A. Pardailhé-Galabrun, *La naissance de l'intime. Trois mille foyers parisiens XVII^e-XVIII^e siècles*, Paris, Puf., 1988, 523 pages.

modestes, la diffusion de quelques objets, tel le fauteuil garni de paille révèle un accroissement relatif du bien-être. En fait, le seul confort auquel tous les Bayonnais accèdent est celui de l'âme dont une multitude d'images, d'objets et pour les plus instruits de livres de dévotion témoignent jusqu'à la veille de la Révolution.

Toute la société bayonnaise ne participe pas aussi activement à ces évolutions de la culture matérielle : un petit groupe formé par les négociants, les gros marchands adoptent avant les autres les consommations nouvelles ; les capitaines de navires acquièrent rapidement ces nouveautés, soit en même temps que l'élite du négoce, soit avec quelques années de décalage ; quelques talents et maîtres de métier fortunés leur emboîtent le pas. Ensuite, ces « nouveautés » qui ne le sont plus vraiment, se diffusent à un rythme plus ou moins lent, grâce à des processus variés auprès du reste des Bayonnais. Le prix élevé dans un premier temps de l'objet nouveau explique en partie la primauté du monde du négoce, mais le succès rapide des innovations auprès des capitaines de navires, dont la fortune n'est pas nécessairement supérieure à celle des riches artisans, suggère l'existence d'un penchant de l'élite portuaire pour ces objets venus d'ailleurs.

Les élites bayonnaises sont sensibles aux pulsions de la mode : objets « hollandais », chinoiseries, goût anglais connaissent leurs moments d'estime au cours du siècle, tandis que l'attention aux modes parisiennes est toujours soutenue ; si la vocation portuaire de la ville et ses réseaux commerciaux jouent un rôle déterminant dans la pénétration de certaines de ces modes (le goût hollandais se manifeste aussi de façon marquée à Libourne⁸⁵), dans d'autres cas, ils ne font que faciliter l'exercice d'un arbitraire culturel aux fondements fort complexes. Toutes les villes possèdent leurs

⁸⁵ F. Duhart, « Aspects d'une culture matérielle urbano-portuaire du XVIII^e siècle : Libourne. », *Revue historique et archéologique du Libournais...*, 2000, p.p. 61-77 et 2001, p.p. 13-24.

caractères originaux, mais dans ces grandes lignes, la culture matérielle bayonnaise rappelle celle de nombreuses autres villes ; même la diffusion plus profonde de l'usage du chocolat constitue une originalité très relative puisqu'elle se retrouve en des villes situées pour les plus proches à une cinquantaine de kilomètres de là, en Espagne. La comparaison avec la petite mais active cité de Dax⁸⁶, révèle le décalage entre deux niveaux urbains, non tant par les consommations des élites, que par celles du populaire beaucoup plus proches par certains côtés des usages des campagnes environnantes : la taxe dacquoise reconnaît l'existence des pains de seigle, les meubles de chêne sont en nombre dans les intérieurs, etc.

Les pratiques de consommation, jusque dans des milieux modestes, révèlent l'importance des relations de sociabilité : ces dernières imposent la présence massive de sièges, une convivialité de la table que symbolise notamment le succès des boissons exotiques et des activités ludiques variant selon les milieux et dont témoigne, chez les élites, un mobilier spécifique. Indirectement la sociabilité établit une hiérarchie entre les espaces : les pôles de la vie domestique, le lit et la cheminée, manifestent autant qu'ils le peuvent grâce à leur garniture l'aisance du foyer. Dans les logements constitués de plus d'une pièce, les plus beaux objets se concentrent dans certains espaces où l'intimité et la vie sociale de la famille s'entremêlent. Cette société où le miroir se diffuse au cours du siècle, est une société des apparences où le regard de l'autre conserve un rôle déterminant : l'art de paraître détermine les pratiques vestimentaires et reste le critère essentiel de la propreté. La sociabilité repose sur des règles de civilité de plus en plus strictes et exerce une contrainte accrue sur le corps, une bienséance nouvelle se diffuse au sein de la société bayonnaise comme le rappellent la progression des couverts, du

⁸⁶ F. Duhart, « Observations sur la culture matérielle dacquoise au XVIII^e siècle. », *Bulletin de la Société de Borda*, 2001, p.p. 71-87.

linge de table et des mouchoirs et les gestes mesurés qui caractérisent le service des boissons exotiques.

Dans cette culture des apparences, certaines consommations permettent de se distinguer et comportent une plus value sociale (le luxe) qui peut procéder de l'emploi de certains matériaux rares et coûteux, une armoire d'acajou par exemple, ou d'une valeur symbolique acquise par la rareté de l'objet et des gestes qu'il autorise : une baignoire même de fer-blanc constituée à la fin du XVIII^e siècle, à Bayonne, un objet de luxe. La notion de luxe, relative dans le temps et dans l'espace, l'est aussi socialement : le luxe de l'élite économique bayonnaise se caractérise par la recherche du bien-être et de l'intimité, c'est une confortable aisance qui s'accompagne de la recherche de la fonctionnalité, la sobriété des façades de pierre taillée autorisant un agrandissement des fenêtres, la commode et le bureau offrant de nouvelles possibilités de classement, la délicate vaisselle de porcelaine se lavant plus facilement que celle de métal et la précieuse montre révolutionnant le rapport au temps en constituent quelques exemples. Sans être tapageur, ce luxe est bien visible, l'argenterie, les meubles en bois coûteux aux finitions soignées, les vêtements taillés dans des tissus à la mode parfois rehaussés d'argent et les accessoires, des bijoux aux épées d'argent, sont des objets conçus pour être admirés, quant au raffinement de la table il fait partie intégrante de cet art de vivre et de paraître. Cette présentation synthétique du luxe de l'élite ne doit pas masquer la grande diversité de la réalité, pour deux contemporains appartenant à ce groupe, les formes de la distinction, bien que conformes à ce schéma, diffèrent légèrement par une touche personnelle : exotique pour Marc Cornot, élégante pour Gracieuse Duhalde⁸⁷. Il

⁸⁷Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, M. Cornot, 07/08/1787. Notamment : commode à la chinoise, pendule et faïence anglaise, oiseaux, etc. ; 3E 4504, G. Duhalde, 11/09/1778. Notamment : bijoux variés, flambeaux de composition, teintes assorties.

existe aussi un luxe populaire avec des manifestations qui lui sont propres car il ne s'agit pas nécessairement d'une tentative d'imitation de celui des plus aisés⁸⁸ : il se concentre généralement autour des deux pôles essentiels de la vie domestique, la cheminée et le lit, se matérialisant sous la forme d'une paire de chenets dotés d'un élément décoratif ou d'une garniture parfois très modeste mais dont l'inutilité fait la plus value sociale ou d'un lit au prix disproportionné par rapport au reste du mobilier.

Saisie par le tourbillon de la consommation, l'étude de la culture matérielle ne doit pas en oublier le corps qui se trouve sous les vêtements: quand il souffre, mais aussi au quotidien, quand le geste, de la défécation à la prière, se trouve au cœur d'une façon d'être un Homme. Pour que les sciences de l'Homme puissent, comme Daniel Larrieu⁸⁹, faire danser le corps des morts avec celui des vivants, l'histoire doit s'engager plus en avant sur la voie ouverte par une stimulante anthropologie de la contemporanéité, en affrontant le corps, par delà la littérature, à partir des miettes de passé enfouies dans les archives ; il y a là un travail de terrain considérable : *Historia, izerdia da*.

Frédéric Duhart

© Frédéric Duhart

2001

⁸⁸ C. Campbell, « understanding traditional and modern patterns... », *Consumption and the world of goods*, Londres et New York, Routledge, 1993, p.p. 40-41.

⁸⁹ La danse du squelette..., D. Larrieu (C. Chorégraphique National de Tours), *Cenizas*, création 2001, 70 min.